

प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या समाधान कौशल पर प्रभाव: एक अध्ययन

1. सुनील कुमार शर्मा

शोधकर्ता शिक्षा संकाय, कलिंगा विश्वविद्यालय नया रायपुर

2. डॉ लुभावनी त्रिपाठी

सह - प्राध्यापक, शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय नया रायपुर

सारांश

यह शोध पत्र प्रशिक्षुओं की प्रेरणा और उनके समस्या समाधान कौशल के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। प्रस्तुत शोध में 400 डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं का चयन किया गया, जिनके प्रेरणा स्तर और समस्या समाधान कौशल का विश्लेषण किया गया। अध्ययन का उद्देश्य यह जानना था कि प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या समाधान कौशल पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि जिन प्रशिक्षुओं का प्रेरणा स्तर अधिक था, उन्होंने समस्या समाधान में अधिक कुशलता दिखाई। इस प्रकार, यह परिकल्पना "प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या समाधान कौशल पर कोई प्रभाव नहीं होगा" अस्वीकृत होती है। प्रेरित प्रशिक्षु समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी और रचनात्मक तरीके से कर पाते हैं।

प्रस्तावना

शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान का संचार करना है, बल्कि छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल का ज्ञान देना भी है। इन कौशलों में एक प्रमुख भूमिका प्रेरणा और समस्या समाधान क्षमता की होती है। प्रेरणा एक ऐसा कारक है, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और उसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रयासरत रखती है। यह अध्ययन डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं की प्रेरणा और उनके समस्या समाधान कौशल के बीच संबंध को उजागर करता है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान उनकी प्रेरणा और समस्या समाधान क्षमता को विकसित करना आवश्यक है, ताकि वे अपने शिक्षण में न केवल सामग्री को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें, बल्कि छात्रों की समस्याओं को भी रचनात्मकता और कुशलता से हल कर सकें। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या

समाधान कौशल पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार प्रेरित प्रशिक्षु बेहतर समस्या समाधानकर्ता होते हैं।

उद्देश्य

प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या समाधान कौशल पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना

H01: प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या समाधान कौशल पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

अध्ययन का परिसीमन

1. यह शोध DIET खैरागढ़ और DIET कवर्धा के प्रशिक्षुओं तक सीमित था।
2. अध्ययन का दायरा प्रशिक्षुओं की प्रेरणा और उनके समस्या समाधान कौशल तक ही सीमित था।
3. अन्य शैक्षणिक संस्थानों या क्षेत्रों में इस अध्ययन के परिणाम सामान्यीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

प्रेरणा और समस्या समाधान कौशल के बीच का संबंध शिक्षा क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई शोध अध्ययनों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रेरणा व्यक्ति की समस्या समाधान क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मिश्रा (2021) के अध्ययन में यह पाया गया कि ऑनलाइन शिक्षा के दौरान उच्च प्रेरणा वाले छात्रों ने समस्याओं का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान किया। राणा (2022) के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि बाह्य प्रेरणा, जैसे पुरस्कार और प्रशंसा, ने प्रशिक्षुओं की समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाया। इसी प्रकार गुप्ता (2021) ने प्रशिक्षुओं में प्रेरणा और समस्या समाधान के बीच सकारात्मक संबंध की पुष्टि की।

क्रियाविधि

नमूना और लक्ष्य जनसंख्या

इस अध्ययन के लिए 400 डी.एल.एड. प्रशिक्षुओं का उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण विधि से चयन किया गया। ये प्रशिक्षु छत्तीसगढ़ राज्य के DIET खैरागढ़ और DIET कवर्धा के थे।

डेटा संग्रहण

प्रेरणा और समस्या समाधान कौशल को मापने के लिए प्रशिक्षुओं से शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रेरणा मापन स्केल और प्रो. एल. एन. दुबे द्वारा विकसित समस्या समाधान क्षमता परीक्षण का उपयोग किया गया। प्रेरणा के मापन के लिए शोधकर्ता द्वारा निर्मित स्केल ने प्रशिक्षुओं की शैक्षणिक और व्यक्तिगत प्रेरणा के विभिन्न पहलुओं को मापा। समस्या समाधान क्षमता का मापन प्रो. एल. एन. दुबे द्वारा बनाए गए मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से किया गया, जो प्रशिक्षुओं की जटिल परिस्थितियों में समस्या समाधान की क्षमता को प्रभावी ढंग से मापता है।

डेटा विश्लेषण

डेटा का विश्लेषण SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया गया। प्रशिक्षुओं के प्रेरणा स्तर और समस्या समाधान कौशल के बीच संबंध का अध्ययन किया गया। प्रेरणा के विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षुओं के बीच तुलना की गई और निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया।

परिणाम और चर्चा

नीचे दी गई तालिका प्रशिक्षुओं के प्रेरणा स्तर और उनके प्रतिशत वितरण को दर्शाती है।

तालिका 5.1: प्रशिक्षुओं की प्रेरणा स्तर का प्रतिशत विवरण और उनकी संख्या

क्रम सं.	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रतिशत (%)	प्रेरणा का स्तर
1	10	2.5%	अत्यंत निम्न
2	40	10%	निम्न
3	80	20%	औसत से कम
4	120	30%	औसत
5	100	25%	औसत से अधिक
6	50	12.5%	उच्च

तालिका क्रमांक 5.1 के अनुसार, 400 प्रशिक्षुओं में से अधिकांश प्रशिक्षु औसत और औसत से अधिक प्रेरणा स्तर पर पाए गए, जो 30% और 25% हैं। यह दर्शाता है कि लगभग आधे प्रशिक्षुओं का प्रेरणा स्तर औसत या उससे अधिक है। वहीं 12.5% प्रशिक्षु उच्च प्रेरणा स्तर पर पाए गए। "अत्यंत निम्न" प्रेरणा स्तर पर केवल 2.5% प्रशिक्षु थे। यह दर्शाता है कि प्रेरणा का स्तर प्रशिक्षुओं की समस्या समाधान क्षमता को प्रभावित करता है। प्रशिक्षुओं की समस्या समाधान क्षमता पर उनके प्रेरणा स्तर का स्पष्ट प्रभाव देखा गया। "औसत से अधिक" और "उच्च" प्रेरणा स्तर वाले प्रशिक्षु अधिक जटिल समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर पाए। इसके विपरीत, "निम्न" प्रेरणा स्तर वाले प्रशिक्षु समस्याओं का समाधान कम रचनात्मक और कम प्रभावी ढंग से कर पाए।

परिकल्पना का परीक्षण

परिकल्पना H01 , "प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या समाधान कौशल पर कोई प्रभाव नहीं होगा," अस्वीकृत होती है, क्योंकि डेटा से यह स्पष्ट है कि प्रेरणा का समस्या समाधान क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया। जिन प्रशिक्षुओं का प्रेरणा स्तर उच्च था, उन्होंने समस्याओं का समाधान अधिक रचनात्मक और प्रभावी तरीके से किया।

शैक्षिक निहितार्थ

अध्ययन के परिणामों से यह प्रदर्शित होता है कि प्रशिक्षुओं की प्रेरणा का उनके समस्या समाधान कौशल पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसलिए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रेरणा को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रशिक्षुओं की प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकों, जैसे कि पुरस्कार, प्रेरणादायक सत्र, और व्यक्तिगत समर्थन का उपयोग किया जा सकता है। इससे न केवल प्रशिक्षुओं की समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि वे अपने शिक्षण में भी नवाचार ला सकेंगे।

अग्रिम शोध के लिए सुझाव

1. प्रेरणा के विभिन्न आयामों, जैसे कि आंतरिक और बाहरी प्रेरणा, का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

2. भविष्य के शोध में प्रशिक्षुओं के समस्या समाधान कौशल और रचनात्मकता के संबंध में अधिक गहन अध्ययन किया जा सकता है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशिक्षुओं के प्रेरणा और समस्या समाधान कौशल का अध्ययन किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

1. मिश्रा, आर. (2021). शैक्षणिक प्रेरणा और ऑनलाइन शिक्षा के बीच संबंध का अध्ययन।
2. राणा, पी. (2022). समस्या समाधान क्षमता और प्रेरणा के बीच संबंध का विश्लेषण।
3. गुप्ता, एस. (2021). शिक्षक प्रशिक्षुओं की प्रेरणा और समस्या समाधान कौशल पर एक अध्ययन।